

Dimensión subjetiva de los informantes como actores sociales en la investigación cualitativa. Algunas evidencias

Subjective dimension of informants as social actors in qualitative research. Some evidence

Soto, Ana Ysolina¹

Correo: anaysolina@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4050-4089>

Resumen

El estudio se propone interpretar mediante dos estudios cualitativos encaminados a profundizar en los fenómenos indagando de manera directa desde la perspectiva de quienes informan, convirtiéndose éstos en actores sociales o sujetos significantes en las investigaciones fenomenológicas, siendo el centro de la investigación por cuanto sus vivencias favorecen al convertirse en clave para la exploración al aportar información sobre el elemento de estudio. Se basó bibliográficamente en Alejo y Osorio (2019), Larsen y Adu (2022), Mora Ramírez (2022) y Soto (2018,2023). Se empleó el método fenomenológico, en las investigaciones tomadas como evidencias, la muestra fue de 13 actores sociales de ambos sexos, que trabajaban como docentes de aula, de educación media, diversificada y universitaria. Los instrumentos para levantar la información fueron: entrevista biográfico-narrativa y en profundidad. Lo develado desde la subjetividad para describir esa realidad, permite a los investigadores cualitativos acercarse y comprender en profundidad la “realidad” social a estudiar.

Palabras clave: informantes, estudios cualitativos, dimensión subjetiva, fenomenología.

Abstract

The study aims to interpret through two qualitative studies aimed at delving into the phenomena by investigating directly from the perspective of those who report, these becoming social actors or key informants in phenomenological investigations, becoming the center of the investigation because of their experiences. They favor by becoming key to exploration by providing information about the element of study. It was bibliographically based on Alejo and Osorio (2019), Larsen and Adu (2022), Mora Ramírez (2022) and Soto (2023). The phenomenological method was used and, in the

¹ Dra. en Ciencias, mención Gerencia. PD en Gerencia en las organizaciones. Universidad Nacional Abierta. Zulia, Venezuela.

investigations, taken as evidence; the sample was 13 social actors of both sexes, working as classroom teachers, secondary, diversified and university education. Instruments to collect information: biographical-narrative and in-depth interview. What is revealed from its subjectivity to describe that reality, allows qualitative researchers to approach and understand in depth the social “reality” to be studied.

Keywords: Informants, qualitative studies, subjective dimension, phenomenology.

Introducción

Partiendo del título del artículo, el contenido de esta sección es hacerlo con un esquema básico para acercarnos al concepto y características de la investigación cualitativa, para luego continuar con la metodología de la investigación contextualizada en las ciencias sociales donde de por sí el investigador está orientado no solo para adquirir información, sino aprender de experiencias y puntos de vista de otras personas, así como valorar procesos y generar teorías desde la perspectiva de los informantes de lo que dicen y hacen ellas en el escenario social y cultural.

Si esto último es así, la investigación cualitativa tal como acotan (Taylor y Bogdan 2000, como se citó en Soto 2018), es la de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia coexistida desde el punto de vista de las personas que la vivencian. Dejando claro que las características básicas de los estudios con metodología cualitativa son investigaciones centradas en seres humanos, quienes son el foco del fenómeno a estudiar de manera integral o completa.

Refieren (Strauss y Corbin 2002, como se citó en Soto 2018), que una razón para utilizar la investigación cualitativa es la naturaleza del problema que se investiga; de allí que los métodos cualitativos pueden aplicarse para obtener detalles de diversos fenómenos, tales como procesos del pensamiento, sentimientos y emociones, que resultarían difíciles de extraer utilizando métodos más convencionales pues se trata según acota Soto (2023), vienen remitidas de un sentido eminentemente psicológico, porque a través de las expresiones verbales de los informantes, ha de suponerse que las mismas, mantienen o recogen en esencia y en buena medida, aquello que desde el yo mismo mentalmente logra representar y percibir los cambios que ha generado quien informa desde su dimensión subjetiva, de cómo lo dice y de qué manera actúa.

En otro orden de ideas, se hace evidente que la conducta humana estudiada desde diversas dimensiones presenta el estudio más concreto y empírico que se pueda imaginar, pues trata de captar en toda su realidad y con todos sus matices lo que esa conducta es y significa desde su marco de referencia interno, o lo que señalaba el filósofo (Edmundo Husserl como se citó en Paoli Bolio, 2012) sin obligarla a entrar en categorías, esquemas o teorías extraídas de otras realidades. Por tales razones cuando se dan los encuentros con las personas que son entrevistadas las preguntas que hace el entrevistador están dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras, donde el entrevistado debe percibirla como una conversación sin que se dé cuenta de la estructura de la interrogación, el orden de las preguntas o los objetivos del entrevistador.

Al respecto (Dilthey 1948 como se citó en Leal Ortiz, 2020) quien, con sus tendencias idealistas de la filosofía de la vida, afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de esta y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. Dilthey razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia; sin esta perspectiva, el conocimiento y el entendimiento sólo pueden ser parciales, de allí que los informantes cuando son entrevistados en sus respuestas lo asumen como algo propio y cuentan sus historias desde su dimensión subjetiva, ya que es una intuitiva de la conciencia.

Vale destacar que el método fenomenológico propuesto por (Edmundo Husserl como se citó en Soto 2013), consiste en acceder al campo de la conciencia y someterlo a análisis, lo visiona a través del Ego cogito *cogitatum*, ámbito del análisis fenomenológico. De allí que en fenomenología se habla del análisis intencional como el método propio de investigación, por cuanto se ha accedido al ámbito de las vivencias o hecho de experimentar, de vivir algo, dentro de una realidad determinada.

En la acepción dada a este término por Dilthey, relacionado con lo expuesto y fundamentado en Ferrater Mora, (2007), se revela en el complejo anímico, es decir, en esa forma interior de percibir realidades, desde el cómo me siento, dentro de mi estado anímico generado y originado en la experiencia interna del individuo. La vivencia no es pues algo dado, son las personas quienes penetran en ellas, quienes las poseen de una manera tan inmediata que hasta se puede decir, que ella y las personas son una misma cosa.

Evidentemente, desde la dimensión subjetiva el actor social o informante narra las experiencias donde ha sido protagonista porque está impregnado del entorno sociocultural donde desarrolla sus prácticas sociales al captar la verdadera esencia de la realidad vivida, tal como lo refieren Alejo y Osorio (2019), quienes señalan que “el investigador debe buscar entender el fenómeno desde todas sus perspectivas. Para lograr esto, se valdrá de sus recursos académicos y personales para incursionar en el mundo de cada informante que se convertirá en clave para su investigación” (p. 75).

En tal sentido, y siguiendo lo señalado por Alejo y Osorio (2019), citadas recientemente, quienes referían que lo que se busca es establecer una relación de confianza con los informantes, lo cual se logra mediante los estudios con enfoque Fenomenológico que buscan conocer los significados que las personas dan a su experiencia y lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia, de allí surge el interés de realizar este estudio que presente evidencias, con dicho enfoque para interpretar a un grupo de docentes que actuando en situaciones diversas desde su dimensión subjetiva viven y experimentan su realidad.

De esta manera, se asume que la investigación depende de una cantidad muy grande de situaciones tanto internas como externas y que estas difícilmente se pueden medir de modo acertado con los mecanismos cuantitativos de investigación pues a priori, sería necesario no solo adentrarse en el fenómeno sino también intentar comprenderlo. Razón por la cual se parte de los planteamientos de la fenomenología como método en el presente estudio, para indagar las experiencias y vivencias de los actores sociales o informantes que han tenido de alguna forma asumir que los factores que intervienen son de naturaleza cognoscitivos-rationales y afectivos-emocionales, que determinan el comportamiento o conducta de ellos como docentes vinculados con el hacer diario de las instituciones educativas.

Bajo este panorama, se abre una brecha de indagación que puede llevar al conocimiento y al abordaje de lo que puede estar sucediendo a lo interno de las instituciones educativas en eventos determinados a investigar, donde esta situación presenta un marcado interés y motivación para la investigación desde la percepción de los actores (docentes) que la vivencian, más han sido poco estudiadas desde las voces de ellos. Se busca comprender la interpretación que hacen a través de sus percepciones en el entorno laboral, al indagar la interacción como una construcción interactiva de la intersubjetividad (Ruíz Olabuénaga, 2012 como se citó en Soto 2020).

El estudio se propone interpretar mediante dos investigaciones fenomenológicas encaminadas a profundizar en los fenómenos indagando de manera directa desde la perspectiva de quienes informan para evidenciar la dimensión subjetiva de los docentes que participaron, convirtiéndose éstos en actores sociales o informantes claves de ellas. En el desarrollo se presentan fundamentos teóricos que lo avalan, una bitácora para el viaje fenomenológico y una develación de los resultados hasta llegar a unas consideraciones finales.

1. Fundamentos teóricos

Se podría iniciar señalando que lo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico, tal como lo refiere Salazar (2020), quien asevera que el estudio de la vida cotidiana es “el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas” (p. 101). El argumento anterior, evidencia que el abordaje de los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano.

La investigación cualitativa señala Mora Ramírez (2022), recoge los discursos completos de los sujetos informantes, para proceder luego a interpretarlos, analizando las relaciones de significado que ocurren dentro de una determinada cultura a fin de comprender “los sentimientos, los pareceres y las impresiones de los “versionantes” con el fin de entender contextos o puntos de vista de los agentes sociales” (p. 410), a su vez, también este enfoque se llama investigación fenomenológica.

Con respecto a la dimensión cualitativo-fenomenológica, señala Soto (2023), se puede argumentar que las prácticas humanas, solo pueden hacerse evidentes cuando se tiene acceso al marco simbólico donde los actores en el contexto de la educación interpretan sus pensamientos y acciones de esa realidad vivida, lo cual traduce situar la atención en la vida interior y subjetiva de los docentes. Tal vida subjetiva es activa, dinámica antes que estática o pasiva y en constante interacción con la estructura social donde está inserta, de allí, resulta evidente como son constructores de su realidad social objetiva; lo cual los determina o perfila.

1.1. Conociendo un poco sobre fenomenología

Se inicia señalando que al revisar bibliografías acerca de lo que se conoce como fenomenología, nos conseguimos con Heinonen, (2015), quien acota que la fenomenología es una filosofía, también un enfoque y un método de investigación en las ciencias humanas; que como método, se basa en la filosofía fenomenológica lo cual le otorga cierto problema para los investigadores cualitativos, y en particular para los de habla hispana, lo cual se ve reflejado en la poca producción de estudios fenomenológicos en Hispanoamérica, posición esta asumida por Ayala (2017), al señalar que los retos comunes que un investigador cualitativo enfrenta para realizar un estudio fenomenológico es que se requiere una inmersión en la filosofía fenomenológica y que al leer sobre filosofía fenomenológica, se descubre una gran diversidad de propuestas dando como resultado, que los investigadores cualitativos, interesados en realizar una investigación de este tipo, se encuentran con esta complejidad que resulta confusa y complicada.

De lo anterior se deduce, que es poca la claridad que se tiene sobre la fenomenología como método de investigación cualitativa y repercute en la poca producción e insuficiente difusión del método fenomenológico en la literatura en español. Al preguntarse ¿Qué es la fenomenología? La respuesta inmediata es una filosofía y un método iniciada por Edmund Husserl (1859-1938), de inicio la palabra fenomenología causa desconcierto para los investigadores cualitativos porque esta ha sido definida de distintas formas, ya que según Zahavi (2019), se ha hecho atendiendo a sus raíces etimológicas, se puede decir que la fenomenología es el estudio de los fenómenos.

Otra definición según Heidegger (1997), es “hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo” (p. 57). Estas definiciones resultan confusas para los investigadores cualitativos que carecen de una formación filosófica, sin embargo, hay una tercera definición que está más cerca de la investigación en las ciencias humanas y se encuentra en la obra *Fenomenología de la Percepción*, en ella la define Merleau-Ponty (1993), como “el ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica ni las explicaciones causales que el sabio, el historiador o el sociólogo puedan darnos de la misma” (p. 7).

1.2. La fenomenología como método de investigación cualitativa

La fenomenología como método, tal como lo acota Larsen y Adu (2022), es el más adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial que se da en situaciones diferentes de personas, ya que permite exponer dentro de un marco esencialmente cualitativo introspectivo vivencial asumir estas nociones de acuerdo a los principios posibilitadores del método fenomenológico, vale decir, al significado esencial de lo que los actores sociales o informantes son capaces de expresar, donde habrá que registrar para interpretar.

En este orden, Alejo y Osorio (2019), refieren que cuando el investigador cualitativo quiere captar información rica, abundante y de profundidad de cada caso seleccionado, su éxito dependerá de su capacidad para observar, luego analizar e interpretar la información que le suministra el informante como actor social o persona clave en la investigación que se propone realizar, quién desde su dimensión subjetiva esté en contacto con la situación problema que necesita investigar pues ellos vivencian el problema para entrevistarlos, pues estamos seguros de que tienen mucho que contar de sus experiencias desde la intersubjetividad; pues desde su experiencia inmediata capta y aprehende esa realidad.

1.3. Dimensión subjetiva de los informantes

Se hace necesario argumentar las razones de lo importante en la demarcación del paradigma cualitativo cuando se investiga porque las demandas de la realidad exigen dialogar con entendimiento y profundidad en lugar de exactitud; razón por la cual, en el campo de las ciencias sociales, asumir un punto de vista o enfoque para estudiar el fenómeno que se observa con la óptica de ese enfoque, es vital. Entonces, la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de interrelación entre quien investiga y quiénes son investigados.

Vale decir, una identificación sujeto-sujeto, de forma tal que la persona pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el propio investigador y que en la medida que este es capaz de mediatizar la relación sujeto-sujeto, pueda llegar a una dimensión subjetiva con los actores sociales porque existe la necesidad de incorporar la percepción de las personas ante el fenómeno

que se investiga; caso contrario ocurre con la dimensión objetiva que centra su preocupación en la cuantificación, que es propia de una investigación cuantitativa.

En las investigaciones de tipo cualitativo, la información directa sobre el problema o el fenómeno que se estudia son aportadas por los sujetos que viven y experimentan el propio fenómeno, por ello han sido identificados con el término de *Informantes*; Martínez (2013) y Mendieta (2015), quienes lo asumen como los sujetos que, contextualizados dentro del fenómeno, tienen su propia forma de entender, ofrecer y proveer la información que conduzca a la investigación del hecho.

La dimensión subjetiva incluye, en consecuencia, componentes de expresión emocional, seguridad percibida, intimidad y relación con otros significados. La relación entre la persona y lo social corresponden a un ciclo de intercambio explican Maureira, Henríquez y Rodríguez (2017), por cuanto las acciones desarrolladas por las personas se manifiestan en el ámbito social y éstas, a su vez, repercuten en la mentalidad de ellas, tal interiorización corresponde a una formación psíquica que se irá desarrollando y transformando según los distintos vínculos sociales que vaya estableciendo durante su ciclo vital.

Se podría cerrar este acápite, señalando que la dimensión subjetiva en una investigación basada en actores sociales o informantes clave se refiere a los aspectos personales, emocionales y perceptivos que los informantes aportan al estudio y proporcionan valiosas percepciones y experiencias individuales que pueden ofrecer una comprensión más profunda de los fenómenos investigados, más allá de los datos puramente objetivos.

Asimismo, el informante es el centro de toda investigación cualitativa porque por sus vivencias pueden ayudar al investigador en varias tareas como el abrir el acceso a otras personas y/o a nuevos escenarios, así como también, favorecer las relaciones en el contexto para poder estudiar la “realidad” social. En tal sentido, desde la dimensión subjetiva se pudo mostrar algunas de las concepciones y puntos de vista de autores sobre el significado e importancia de los informantes como fuente de información.

2. Bitácora para el viaje fenomenológico

El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa de su vivencia. Es necesario aclarar que las evidencias de las que se mencionan están referidas a dos investigaciones que he realizado y publicado como investigadora fenomenológica que inicié en el 2006, que se muestran para presentar realidades de dos grupos docentes que actuando en situaciones diversas desde su dimensión subjetiva viven y experimentan su realidad, tituladas: 1. “Vivencia del docente ante la construcción de su propia Identidad” (2018) y 2. “Aprendizajes y estrategias utilizadas por docentes con el teletrabajo ante pandemia de Covid-2019. Visión Fenomenológica” (2021).

Para desagregar se puede señalar que en las investigaciones en la primera se partió de una entrevista biográfico-narrativa realizada a seis (6) docentes (5), pertenecen al sexo femenino y uno (1) al sexo masculino, miembros del personal de tres (3) Unidades Educativas Estadales y para la segunda investigación siete (7) docentes de aula, de educación media, diversificada y universitaria cuyos sexos fueron 6 masculinos y uno femenino la cual se hizo mediante una entrevista en profundidad. Las locuciones o comentarios de los actores sociales fueron obtenidas de manera individual.

En cuanto a ambas investigaciones, una vez realizadas las descripciones protocolares de las entrevistas, siguiendo a Leal (2020), se procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados esenciales pasando por los tres (3) pasos de la reducción eidética. Con respecto a la primera investigación se podría señalar que una vez transcritas y analizadas las locuciones se pasó a la *Etapa Estructural* del método fenomenológico para el abordaje de la *vivencia del docente en la construcción de su propia Identidad*.

A fin de encontrar en ellas significados esenciales se siguió el siguiente procedimiento: *1er paso*: se realizó la 1ra. lectura de las 70 intervenciones verbales a las que ellas hacían referencia para tener una primera visión del *tema esencial* a que cada una de ellas se refería. *2do paso*: Se realizó una segunda lectura de las 70 intervenciones verbales, para identificar en cada una de ellas el tema central, para identificar el tema esencial en cada intervención. De este modo se obtuvieron 64 temas esenciales.

En el *3er paso*: Se revisaron cada uno de los aspectos en los que se ubicaban los temas esenciales surgieron así un total de 5 categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas: Relacionado a la valoración del tiempo en el ejercicio; Vocación del ejercicio; Rasgos que dan la identidad docente; Influencia de personas para el ejercicio y Aspectos que dan origen a la identidad

En cuanto a la segunda investigación, los pasos de la reducción eidética fueron: *1er paso*: una primera lectura de cada una de las 91 intervenciones verbales agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia; *2do paso*: se obtuvieron 73 temas esenciales y *3er paso*: Surgieron así un total de 13 categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas y 2 categorías fenomenológicas esenciales universales.

3. Develación de los resultados

En este apartado se devela la realidad que permite entender el análisis de la información para enfrentarnos a descubrir o quitar el velo y lograr comprender en definitiva, de lo que se trata, porque como investigadora reduje las expresiones verbales de los docentes sobre sus creencias, valores, experiencias y emociones a la mínima expresión, para aproximarnos al objeto de estudio sin prejuicios, sin intención de transformarle o intervenirle, sino con el claro propósito de conocerlo para describir esa realidad.

3.1. Develando la primera investigación

Sobre la base de las vivencias y experiencias de los educadores que informan acerca de cómo construyen su propia Identidad, es claramente reconocida por ellos, que el docente o profesor al momento de decirlo consideró y le dio valoración al tiempo que tenía en el ejercicio profesional que según ellos distinguen a un profesor de una institución que tiene que ver con rasgos personales para desarrollar su trabajo en pro de sus estudiantes; aparece el subíndice del número asignado para resguardar su identidad con la letra I. Se evidencian con algunos comentarios:

“...Mi profesión docente la desarrollé desde el año 80 cuando existían las escuelas normales, fui egresada de la escuela normal y ejercí, desde el año 80 como maestra normalista...” (I1).

“...Más de 20 años en la escuela, o sea, siempre he estado en aula, prefiero estar allí...Entonces,

varias profesoras me han dicho incluso que: ¡Profesora, no está cansada! Yo digo: no. El día que yo me canse yo les aviso, pero yo ya tengo 20 años, yo creo que me voy a jubilar y yo creo que no me voy a cansar porque me gusta en verdad lo que hago...” (I3).

En sus entrevistas biográficas relataban que para la construcción de la identidad había que tomar en cuenta los rasgos que le dan identidad al docente como que les guste trabajar con niños, que tengan paciencia para ello, así como tener buen trato con estudiantes y representantes, algunos comentarios:

“...Definitivamente se marcan vidas, se forman vidas, en cada individuo, en cada ser, en cada persona, en cada estudiante o alumno como se le llamaba antes, que uno se topa pues en esta trayectoria, este... no solamente se transmite información, sino que ese perfil se esculpe en ese momento en lo que está participando, en los que son protagonistas o están construyendo el aprendizaje. ...” (I3).

“En la parte física presencia. Hay que tener presencia porque los muchachos a uno lo observan mucho. Uno los escucha a veces en el salón cuando me dicen: profesora yo quiero ser como usted. Cuando uno está trabajando con los proyectos de vida, eh... uno se siente, así como orgulloso cuando ellos me dicen: si profesora en mi proyecto de vida yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesor...” (I2).

3.2. Develando la segunda investigación

Esta investigación trató sobre el aprendizajes y estrategias utilizadas por docentes con el Teletrabajo ante pandemia de COVID-19, se muestra el orden que presentan las expresiones de los docentes, que simbólicamente se identifican con la letra D, seguida del subíndice del número asignado para resguardar su identidad. A continuación, comentarios que hicieron los docentes sobre las estrategias utilizadas en la subcategoría Referido a acciones sobre aprendizaje con el estudiante:

“...Las estrategias de aprendizajes son muy variadas y deben ajustarse al tipo de trabajo que esté realizando. En gran medida dependerá de tu capacidad de adaptación, de análisis, interpretación y desarrollo de la actividad asignada...” (D6);

“...Decidí utilizar el WhatsApp y hacer Grupos de WhatsApp, es decir, el audio para dirigirme a

ellos indicando mi nombre y apellido, día y fecha, y nombre de la asignatura, nombre del objetivo y tomar la asistencia. En el desarrollo de la clase una explicación general del mismo con preguntas y respuestas y la respectiva evaluación correspondiente...” (D3).

3.3. Análisis y discusión de los resultados

Como base para el análisis y discusión de los resultados, se destaca que la investigación fenomenológica es un método cualitativo que se centra en estudiar las experiencias de las personas en relación con un fenómeno, para las dos investigaciones analizadas, estas se basaron en la posición seguida por Leal (2020), quien señala que “la veracidad del estudio proviene del conocimiento común que se produce a partir de las experiencias de las personas que han vivido el fenómeno” (p. 29). Se evidencia entonces que quien investiga, también docente por más de 37 años debe tener en cuenta su propia visión del mundo y cómo esta puede afectar a la recogida de datos, igualmente debe comprender la realidad que estudia sin prejuicios o sesgos personales.

Para el análisis, discusión e interpretación se considera que la misma fue auténtica, completa, sin incluir ideas del investigador, por cuanto se presentaron comentarios tal como lo decían los docentes y confrontarlos con las teorías desde su experiencia humana que para ambas investigaciones, una tomada la información mediante un autorrelato y la otra con una entrevista en profundidad son coincidentes con Mora (2022), cuya posición se centra en señalar que la investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos informantes, para comprender los sentimientos, pareceres e impresiones de los “versionantes” lo cual se hizo y presentó. A su vez, para indagar rasgos personales para desarrollar su trabajo en pro de sus estudiantes es concurrente con la posición de Soto (2023), quien señala que mediante sus comentarios se tiene acceso al marco simbólico pues en el contexto de la educación interpretan sus pensamientos y acciones de esa realidad vivida, lo cual aproxima situar con cuidado la vida interior y subjetiva de dichos docentes.

Quien investiga debió asumir su propia visión del mundo y cómo esta puede afectar a la recogida de la data porque solo intentó explorar lo que pensaban los participantes o actores sociales en la investigación durante esas vivencias y experiencias narradas, por cuanto es arduo presentar un estudio

verdaderamente detallado de la experiencia humana, de allí que se dedicó a comprender la realidad que estudiaba sin prejuicios o sesgos personales.

Para mantener en el análisis de las entrevistas una actitud de apertura lo realizó siguiendo los pasos propuestos por Leal (2020) para el análisis fenomenológico y sus momentos de reducción que constaban de: lectura ingenua, análisis estructural, comprensión integral y reflexión crítica; tratando de no incluir ideas del investigador, prejuicios, teorías consagradas o hipótesis plausibles de forma tal que resultase auténtica y completa.

Al analizar los comentarios como tal, estos resultaban convergentes con Larsen y Adu (2022), quienes señalan el análisis realizado es el adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial que se da en situaciones diferentes de personas, ya que permite exponer dentro de un marco esencialmente cualitativo introspectivo vivencial asumir estas nociones de acuerdo con los principios posibilitadores del método fenomenológico. Con respecto a lo percibido desde la dimensión subjetiva de los informantes como actores sociales hay coincidencia con Alejo y Osorio (2019), pues se logró captar de los comentarios información rica, abundante y de profundidad que suministraron como actores sociales al estar en contacto con la situación problema pues, ellos al vivenciarla contaron sus experiencias desde la intersubjetividad o la dimensión subjetiva.

Consideraciones finales

El estudioso de las ciencias sociales necesita acercarse primigeniamente *al hombre* que es su objeto de estudio; comprenderlo siguiendo la línea del respeto y aceptación de su historia; su acontecer diario y sus características particulares; pues es el único camino para aproximarse a un conocimiento que sólo él es capaz de informar sobre la base de sus experiencias desde la subjetividad como actor social o informante. En tales circunstancias, la investigación cualitativa provee los métodos, técnicas e instrumentos que permiten comprender los fenómenos, que, por no formar parte de la vivencia del investigador, se constituyen en fuente viva de nuevos planteamientos y formas de explicar la realidad.

Igualmente hay que considerar que, en el contexto actual, la investigación de índole cualitativa nos permite asumir procesos de reflexión e implicación que tenemos que ejercer, manteniendo una

relación constante e interactiva con los principales actores de la investigación para poder obtener un proceso de recolección e interpretación de los datos admita conocer la realidad que estamos estudiando. Dicho enfoque ayudará a determinar las particularidades de las habilidades investigativas respecto de la producción científica exitosa, en nuestras dos evidencias de los docentes en los tres niveles, al pertenecer ambas al paradigma cualitativo con enfoque fenomenológico que, acceden acercarnos para conocerla, comprenderla y analizarla.

Asimismo, es necesario sintetizar con unos elementos u aspectos puntuales que este tipo de investigación y enfoque fenomenológico nos presenta y de allí su importancia en el ámbito educativo, el cual como docentes en ejercicio vivenciamos que nos puede ayudar a solventar situaciones del día a día entre los cuales se pueden mencionar:

- La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, entre otros, desde la perspectiva de quienes están siendo estudiados. Sustentada desde la dimensión subjetiva, las que pretenden una comprensión del fenómeno social, concediendo a lo intrínseco e intransferible la principal fuente de los datos; antes que generar leyes universales, buscamos la descripción y comprensión de escenario particulares.
- El mundo social depende de los informantes y son ellos quienes los construyen y lo vivencian; por lo tanto, para conocerlo no es suficiente generar explicaciones objetivas sobre él, no es posible considerar que el mundo social esté regido por leyes universales, puesto que las realidades son para los sujetos y grupos una situación diferente. En este sentido, una realidad social no puede circunscribirse en un plano cartesiano y tabla porcentual, puesto que la sociedad es dinámica de significantes y significados que constituyen dicha realidad.
- La estrategia a seguir es desde la representación del sujeto, quien se expresa generalmente en términos de *ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando*, tal perspectiva, se hace necesaria para usar la empatía, con quienes están siendo estudiados, comprendiendo los contextos de significado con los cuales ellos aplican, por lo tanto, esto nos lleva a utilizar períodos de tiempo y de reflexión. Todo esto evidencia en este caso al uso de las técnicas de observación participante combinadas con la entrevista en profundidad biográfica.

- Además, un problema clave para el investigador fenomenológico es definir, a través de qué ojos trata de observar esa realidad porque existe la necesidad de tomar la perspectiva desde el punto de vista de otro implica tomar en cuenta la existencia de una multiplicidad de puntos de vista, de visiones de dicha realidad.
- Entre los metodólogos cualitativos, especialmente cuando analizamos entrevista en profundidad biográfica, hay un claro propósito de proveer descripciones detalladas de los contextos sociales estudiados que en una de las evidencias consistió en la construcción de estructura de las esencias de significado de la vivencia: valoración del tiempo del ejercicio, la vocación del ejercicio, los talentos que dan su identidad docente, influencia de personas para el ejercicio docente y aspectos que dan origen a la identidad. Es decir, el énfasis en la descripción se basa en que lo aparentemente minucioso o trivial de la vida diaria, es valioso de observar, puesto que puede ayudarnos a entender lo que está pasando en el contexto particular.
- En cuanto a la segunda evidencia, tomada de entrevistas en profundidad, resultó complejo poder responder a la pregunta ¿Qué está sucediendo aquí? al preguntárseles sobre los aprendizajes y estrategias utilizadas, por ellos, con el Teletrabajo en los momentos de pandemia de COVID-19, lo cual no era una manifestación simple, porque lo importante era localizar y hacernos una representación gráfica de la distribución relativa de las partes de un todo un contexto laboral descrito desde sus palabras, y poder entender la interpretación que hacían en cada caso particular para acercarnos ante lo que estaba sucediendo.
- Se explica que, todo lo que ocurre posibilita al investigador a producir análisis y expresiones que hagan justicia al medio ambiente donde las observaciones son hechas; con lo cual se destaca en la investigación cualitativa la preferencia por la contextualización inseparable del holismo, que no es más que defender la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.
- Para examinar las entidades sociales, es decir, en nuestro caso la docencia en escuela, liceos y universidades, como globalidades a ser aplicadas y entendidas en su integridad en el ejercicio de la docencia. El énfasis es puesto en la necesidad de interpretar qué les está pasando en términos de un

entendimiento de lo que se está investigando como un todo y del significado que tiene para ellos como participantes; por lo tanto, sólo podemos entender los acontecimientos si ellos nos lo explican situados en ese contexto social amplio.

- La investigación cualitativa con enfoque fenomenológico es más que procesar lo que la vida social es vista como una serie de acontecimientos y se hace más énfasis en los cambios que los procesos implican. Todo lo cual nos permite considerar que la misma favorece a una estrategia de investigación relativamente abierta y no estructurada, más que una en la cual el investigador decide por adelantado lo que va a investigar y cómo lo va a hacer.

- De la misma manera es importante considerar lo expuesto por Azuero (2019), cuando revela que la investigación cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de datos; tal riqueza muestra la complejidad y alcance de lo cualitativo con enfoque fenomenológico en el abordaje de la investigación socioeducativa y requiere que se ensayen clasificaciones o categorías que aporten un orden conceptual en el ámbito de investigación y permitan la comunicación en la comunidad investigadora.

- Como un cierre reflexivo a considerar se podría decir que, al investigar desde la dimensión subjetiva, el método fenomenológico trasciende y se basa en un proceso denominado "puesta entre paréntesis", por cuanto al recoger los datos, se supone que el investigador suspende sus intuiciones o suposiciones que puedan estar informadas por la experiencia previa, en efecto, "poner entre paréntesis" es aislar esas suposiciones de la percepción o el análisis, es fundamental tomarlo en cuenta.

Referencias

- Alejo, M. y Osorio, B. (2019). *El informante como persona clave en la investigación cualitativa*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). <https://www.researchgate.net/publication/337428362>
- Ayala, R. (2017). *Retorno a lo esencial. Fenomenología hermenéutica aplicada desde el enfoque de Max van Manen*. Sevilla: Caligrama.
- Ferrater, J. (2007). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona, España: Ariel

- Heinonen, K. (2015). Van Manen's method and reduction in a phenomenological hermeneutic study. *Nurse Researcher*, 22(4), 35–41. <https://doi.org/10.7748/nr.22.4.35.e1326>
- Larsen, H. y Adu, P. (2022). *El marco teórico en la investigación fenomenológica: desarrollo y aplicación*. Routledge. Londres.
- Leal, N. (2020). Resiliencia en estudios universitarios a distancia. *Educ@ción en Contexto*, Vol. VI, N° 12, Julio-diciembre, 2020. ISSN 2477-9296
- Martínez, M. (2011). *El comportamiento humano: nuevos métodos de investigación*. 3ra Edición. México: Editorial Trillas
- Martínez, M. (2013). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*, 2° Edición México: Trillas
- Maureira, F., Henríquez, C. y Rodríguez, C. (2017). Funcionamiento efectivo y dimensión subjetiva del vínculo significativo con los demás. *Areté*. Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela. 3(5), 69–82
- Mendieta, G. (2015). Informantes y muestreo en la investigación cualitativa. *Revista Investigaciones Andina* N° 30 Vol. 17 p. 130. Fundación Universitaria del área Andina Colombia. ISSN 0124-8146 Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/2390/239035878001.pdf>
- Mora, R. (2022). El valor de la investigación cualitativa y la comprensión: Un examen crítico. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB*. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i1.1625>
- Paoli, J. (2012). Husserl y la fenomenología trascendental: Perspectivas del sujeto en las ciencias del siglo XX. *Reencuentro*, núm. 65, diciembre, 2012, pp. 20-29 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
- Salazar, L. (2020). *Investigación Cualitativa: Una respuesta a las Investigaciones Sociales Educativas*. <https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/327/406>
- Soto, A. Y. (2023). Motivación de aspirantes nuevo ingreso a inscribirse en los programas de postgrado de la Universidad Nacional Abierta. *V Jornadas de Investigación e Innovación Educativa*. 20 al 24 de noviembre. Universidad Nacional Abierta. Maracaibo, Venezuela
- Soto, A. (2013). Perspectivas fenomenológicas para la investigación en el contexto de la Educación a Distancia. *Revista Innovación y Gerencia*. Vol. VI, No. 1, abril 2013, pp. 103-120. Universidad José Gregorio Hernández. ISSN 1856-8807
- Soto, A. (2018). Vivencia del docente ante la construcción de su propia Identidad. *X Jornadas Científicas Nacionales Dr. José Gregorio Hernández*. Universidad José Gregorio Hernández, Maracaibo, Venezuela.
- Soto, A. (2020). Vivencias de los gerentes ante el cambio generacional en el entorno laboral. *IV Congreso Internacional de investigación estudiantil Universitaria IX Congreso Venezolano X Jornadas de Investigación Estudiantil*. Maracaibo 19 al 21 de noviembre 2020 Universidad del Zulia REDIELUZ.

Soto, A. (2021). Aprendizajes y estrategias utilizadas por docentes con el teletrabajo ante pandemia de Covid-2019. *Visión Fenomenológica* (2021). *1er Congreso Internacional de Investigación e Innovación. Modalidad Virtual*. UNERMB 2021.

Zahavi, D. (2019). *Phenomenology: the basics*. London: Routledge.

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, la autora *Soto, Ana Ysolina*, declara al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: *Dimensión subjetiva de los informantes como actores sociales en la investigación cualitativa. Algunas evidencias*, en relación con su publicación. De igual manera, declara que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiente que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.